

Recortes urbanos: a perda do patrimônio moderno em Florianópolis

Josicler Orbem Alberton

Arquiteta e Urbanista, Mestre

Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI e das
Faculdades Barddal

Murad Jorge Mussi Vaz

Arquiteto e Urbanista, Mestre.

Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Barddal, Florianópolis.

Avenida Desembargador Vitor Lima, nº. 594, apartamento 404. Trindade. Florianópolis, SC.

CEP:88040-401. Telefone: 048-32072139

arqjosi@yahoo.com.br

mudegas@hotmail.com

Recortes urbanos: a perda do patrimônio moderno em Florianópolis

Florianópolis teve um crescimento acentuado na década de 50. A abertura de novas vias propiciou o aumento da ocupação da área central da cidade que ocorreu, principalmente, devido à criação de loteamentos em áreas antes ocupadas por chácaras. Uma nova paisagem foi criada, composta principalmente por casas que apresentavam as mais diferentes linguagens arquitetônicas. Destas edificações privadas algumas se destacaram como fiéis representantes do movimento moderno, como é o caso da residência Zipser, projetada pelo arquiteto Hans Broos. A construção dos primeiros exemplares de arquitetura modernista na Ilha coincide com o ciclo de desenvolvimento que se alastrou por todo país nos anos 50. Um bom exemplo é o Edifício das Diretoriais cuja marquise amebóide, apoiada em uma colunata monumental, abraça uma das esquinas do centro histórico da cidade.

Atualmente, o bairro central apresenta um alto índice de renovação urbana devido, principalmente, à especulação imobiliária. Muitas das casas, citadas anteriormente, foram demolidas para dar lugar a edifícios verticais. No município, a falta de conscientização da importância do patrimônio moderno é evidente não só pelas obras que deixaram de existir ou estão descaracterizadas, mas também pela situação atual de alguns edifícios. A falta de assimilação da paisagem urbana configurada por essa arquitetura de viés modernista é justamente o vetor que propicia a perda desses edifícios vistos como testemunhos históricos, aliando-se a isso a especulação imobiliária.

O presente trabalho pretende destacar a influência e conseqüente aplicação de conceitos modernistas a alguns projetos e atentar para sua importância na história e na paisagem urbana da cidade de Florianópolis através de alguns recortes urbanos. No contexto nacional estes exemplares também são importantes por retratarem a difusão da arquitetura moderna pelo país. O foco é a produção arquitetônica modernista da Ilha, iniciada na década de 50, localizada na área central do município.

Palavras chaves: Patrimônio, Arquitetura Moderna, Florianópolis.

Urban cuts: the loss of the modern heritage in Florianópolis

The city of Florianópolis had an increased growth at the decade of 1950. Besides the appearance of new neighborhoods, many changes occurred in occupied areas. The opening of new roads brought an increase of occupation of the central area of the city which happened mainly due to the creation of lots in areas previously occupied by smallholdings. A new landscape is created, composed by houses with different compositions, from the most historicist to the more modernist. Some of these private buildings stand out as faithful representants of the modern movement, as it is the Zipser residence, projected by the architect Hans Broos.

The building of the first examples of the modernist architecture in the Island coincide with the development cycle that was happening at the fifties in the country. Since the decade of 30, the Brazilian state invested in the modernist ideas and financed the construction of public buildings all over the country, projected with the rationalist language. The local government also gave credit to this new architecture financing buildings such as the Prédio das Secretarias, whose ameboid awning, supported on a huge group of columns, holds one of the corners of the historical downtown.

Nowadays, the downtown has a high rating of urban renew, mostly due to the high real state speculation, such as the whole municipality. Many houses, builded at the previously quoted period, were already demolished, changed to vertical buildings, and the ones that resist are usually in a terrible state of conservation, or completely changed. When one walks under the awning of the Prédio das Secretarias, one can see the marble columns hidden by posts of events, accentuating the despise on the modern heritage. The devaluation of the modern heritage, and even its loss, is a reality at the city of Florianópolis.

Through the presentation of some urban cuts, made at the decades of 1950 and 1970 and located at Florianópolis Downtown, the present article intends to point the quality of some projects and its historical importance, to the city as to the country, for painting the diffusion of the modern architecture through Brazil.

Keywords: Heritage, Modern architecture, Florianópolis

Recortes urbanos: a perda do patrimônio moderno em Florianópolis

1- Contexto local, modernização e arquitetura

No início do século XX, Florianópolis apesar de ser a Capital do Estado de Santa Catarina, era uma cidade pequena, portuária, de fortes tradições e costumes, que se encontrava territorialmente isolada. Por ser uma ilha, as pessoas que moravam na parte continental chegavam até ela de balsa, único meio de transporte utilizado para este fim até meados da década de 20, quando foi construída a primeira ponte.

O tráfego marítimo no porto da cidade aumentou consideravelmente entre 1900 e 1904 e entre 1908 e 1913. A economia nacional cresceu nestes períodos e as transações comerciais aumentaram com conseqüente benefício para Florianópolis (VEIGA, 1993, p. 148).

Figura 01– Mercado Público no início do século XX.
Fonte: <<http://www.arq.ufsc.br/~soniaa>>. Acesso em: maio de 2005.

Figura 02– Rua Conselheiro Mafra no início do século XX. Fonte: <<http://www.arq.ufsc.br/~soniaa>>. Acesso em: maio de 2005.

Em 1922 começaram as obras para construção da Ponte Hercílio Luz. Naquela época, a cidade possuía em torno de 40 mil habitantes que dependiam do serviço, monopolizado e precário, das balsas para chegar ao continente, ou vice-versa. Por este motivo, a obra ficou popularmente conhecida como Ponte da Independência.

A ponte pênsil, de aproximadamente 800 metros, feita em aço e projetada pelos engenheiros norte-americanos Robinson e Steinmann, foi inaugurada em 1926 (COELHO, 1997). Os esforços, por parte do governo para que ocorresse a construção, aconteceram com o intuito de consolidar Florianópolis como Capital de Santa Catarina, que àquela altura, se via ameaçada por outras cidades que consideravam a Ilha muito distante para ser o centro administrativo e político do Estado.

Figura 03– Ponte Hercílio Luz, 1970. Fonte: <[http:// www.fmc.uni-karlsruhe.de/~oliver/floripa.html](http://www.fmc.uni-karlsruhe.de/~oliver/floripa.html)>. Acesso em: janeiro de 2006.

Esta modernização, nos primeiros trinta anos do século XX, foi substituída nos anos seguintes por um período de calmaria. Veiga (1993) faz referência a esta fase como sendo a responsável pela conservação de muitos edifícios históricos do centro.

Considerando-se que a construção civil foi um dos indicadores mais expressivos da modernização, podemos admitir que, o que garantiu a permanência de muitos dos trechos da antiga paisagem da cidade após os anos 30, foi a própria estagnação nas transformações urbanísticas do período subsequente. Tal circunstância redundou ao que parece, na salvaguarda de grande parte do acervo histórico edificado, o que nos possibilita, ainda hoje, conviver e participar com estes testemunhos de uma história de metamorfose contínua da paisagem urbana (VEIGA, 1993, p.150).

A década de 50 chegou e Florianópolis ainda conservava os ares de cidade pacata, embora não mais isolada geograficamente do restante do Estado. Osmar Silva, que trabalhava como cronista da Rádio Diário da Manhã naqueles anos, num de seus programas comentou:

Alcanço a Rua Felipe Schmidt, a rua dos cafés e confeitarias, o fogo-fátuo das nossas pretensões a cidade grande! É a rua dos footings, das conversas fiadas! (...).

O ônibus arranca, enquanto uma tristeza mansa me segreda que Florianópolis está distante, muito distante do progresso que se alardeia por aí! É quando muito, uma caricatura... uma pálida caricatura de cidade grande! (SILVA apud CASTRO, 2002, pp.37 e 38).

Os esforços a partir dos anos 50 se direcionaram a reinventar a cidade como cidade turística, progressista e desenvolvimentista. Muitas pessoas abraçaram esta causa, entre elas; políticos, artistas e intelectuais; e se mobilizaram em prol do progresso que tornaria Florianópolis realmente uma Capital, podendo assim, se incluir no ciclo de desenvolvimento nacional reforçado pelo

governo de Juscelino Kubitschek (CASTRO, 2002). A construção de Brasília foi slogan deste novo Brasil, industrializado e urbanizado, que o governo almejava criar.

Embora apresentasse muitas restrições econômicas, a cidade se inseria culturalmente no quadro vanguardista do país, fato este que pode ser percebido com a contratação de uma jovem equipe¹ de Porto Alegre, em 1952, para elaboração do Plano Diretor e com a criação, em 1949, do Museu de Arte Moderna de Florianópolis que foi inaugurado dois anos após a criação do MASP (Museu de Arte de São Paulo) e um ano após a criação do MAM (Museu de Arte Moderna) em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1970 o Museu de Arte Moderna de Florianópolis passou a se chamar Museu de Arte de Santa Catarina, MASC, e hoje, depois de ter passado por vários lugares, está instalado no Centro Integrado de Cultura Prof. Henrique da Silva Fontes, CIC (FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA, 1987).

A inauguração do MASC no Grupo Escolar Dias Velho, hoje Escola Básica Antonieta de Barros, nas proximidades da Praça XV no centro da Capital, foi um grande evento para a cidade que já atravessava uma época de badalações incentivadas principalmente por um grupo de intelectuais que buscava contribuir com o movimento de modernidade na Ilha. Este grupo, em 1947, fundou o Círculo de Arte Moderna – CAM, ligado às idéias das vanguardas modernistas nas artes plásticas, no teatro e na poesia e em 1948 passou a publicar a primeira Revista Sul, editada até 57, que inseriu a produção local no circuito nacional e internacional de informação e divulgação (CASTRO, 2002).

O setor da construção civil sempre esteve diretamente ligado às mudanças que a capital vinha sofrendo desde o início do século XX. Na década de 50 havia uma efervescência entre os profissionais locais da construção impulsionada pela Associação Catarinense de Engenheiros-ACE, que promovia discussões técnicas, éticas e jurídicas, incentivando o desenvolvimento técnico e científico entre os profissionais. As revistas especializadas em arquitetura, nacionais e estrangeiras, eram lidas por engenheiros, arquitetos e construtores e traziam a arquitetura funcional modernista como o que havia de mais moderno. A Revista Sul número 13, de 1951, trouxe um artigo intitulado “Função Social do Arquiteto”, escrito pelo arquiteto Carlos Henrique Bahiana, que dizia:

Assim assistimos à grande transformação. Os casarões cheios de artificialismo e preconceitos, dando lugar às residências despretensiosas onde tudo é luz e natureza. Os grandes vãos envidraçados iluminando os interiores (...) A arquitetura moderna nada esconde. Não há compartimentos mais dignos e menos dignos. A continuidade espacial prepondera sobre as ante-câmaras, corredores de serviço, vestíbulos e toda sorte de esconde esconde... (BAHIANA apud CASTRO, 2002, p.61).

¹ A equipe era formada pelos arquitetos Edvaldo Pereira Paiva, Edgar Graef e Demétrio Ribeiro.

Com o início da construção de Brasília em 1956 a arquitetura moderna ganhou status de arquitetura oficial do governo, vinculada fortemente à questão da imagem, sinônimo de progresso, do que havia de mais novo.

Figura 04– Propaganda da construção de Brasília no governo JK. Fonte: <<http://www.arteculturaneuws.com/images/brasiliav6.jpg>>. Acesso em: junho de 2006.

Acompanhando o que acontecia no restante do país, Florianópolis passou a viver um período de efervescência e entusiasmo. Novos edifícios foram construídos sob influência da linguagem funcionalista, geralmente em áreas de expansão da cidade, tornando-se símbolos do desenvolvimento da Capital.

O Clube Penhasco , por exemplo, foi projetado pelo arquiteto Walmy Bittencourt em 1954 e implantado no caminho que leva ao sul da Ilha. Tal projeto parece ter sido influenciado pela Casa do Baile de 1942, no conjunto da Pampulha em MG, projetada por Oscar Niemeyer (CASTRO, 2002).

Figura 05– Clube Penhasco, 1954. Fonte: <<http://www.ufsc.br/~esilva>>. Acesso em: maio de 2005.

Figura 06– Croqui Casa do Baile, 1942. Fonte: <<http://www.niemeyer.org.br>>. Acesso em: janeiro de 2006.

O Instituto Estadual de Educação-IEE é outro exemplo de arquitetura modernista na Ilha e foi construído entre os anos de 1951 e 64. No projeto foram usados pilares em V, amplos pátios internos, rampas, janelas horizontais e grandes superfícies envidraçadas. Trata-se de um edifício que explora a horizontalidade e que se tornou referência para muitos profissionais do período (CASTRO, 2002, p. 54). A autoria do projeto é desconhecida, mas em alguns documentos é possível encontrar o nome de José da Costa Moelmann como profissional responsável pela obra.

Figura 07– Instituto Estadual da Educação. Fonte: <<http://www.arq.ufsc.br> >. Acesso em: janeiro de 2006.

O sistema de estruturas independentes em concreto armado chegou à cidade por volta dos anos 40, porém, havia muita dificuldade quanto ao domínio da técnica. Wolfgang Ráu, construtor e projetista de Florianópolis desde 48, em depoimento escrito para um grupo de estudos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, relatou:

(...) a Capital catarinense ainda mantinha, em larga escala, a sua vida provinciana e até certo ponto, um tanto bucólica e isolada do interior do estado. (...) ainda predominava o caráter de cidade de Funcionários Públicos e de comércio relativamente modesto, com algumas poucas exceções, como a Casa Hoepcke, negociando com ferragens, material de construção, tecidos (...) (CASTRO, 2002, p.48).

No início dos anos 50 havia uma fábrica de cimento na região²; a cal, as telhas e as janelas vinham de regiões próximas. Maiores investimentos na construção civil só aconteceram no final da década citada. O projetista Ráu lembra que devido à falta de habilidade de se trabalhar com o concreto armado, muitas vezes, exagerava-se no dimensionamento da estrutura, tornando-a pesada e cara. Tal fato ia de encontro com os objetivos modernistas, principalmente o de barateamento da construção através do uso de novas técnicas construtivas (CASTRO, 2002, p.49).

² Até os anos 40, todo o cimento utilizado na Ilha vinha da Alemanha (CASTRO, 2002).

Figura 08- Edifício residencial projetado por Moellmann & Ráu em Florianópolis, 1957.

Fonte: arquivo pessoal, 2005.

No dia a dia o que acabava acontecendo na prática era uma arquitetura que mesclava técnicas e elementos de composição. Uma arquitetura que Castro conceitua como “híbrida”, levando em consideração a impossibilidade de ser “pura”, plenamente industrializada e funcional, segundo a matriz Corbusiana, devido às limitações e condições da cidade, que diferente da maioria das outras Capitais, não era uma cidade grande.

(...) As condições culturais e econômicas da cidade capital e do estado de Santa Catarina, que tratava de constituir sua identidade no circuito moderno do desenvolvimentismo nacional, favoreciam, por outro lado, a geração de um modernismo híbrido - uma mescla. Se a modernidade era sonho, no trajeto para alcançá-la se fazia o moderno possível, negociado, limitado, onde se misturavam os traços característicos da modernização com os motivos locais.

(...) O modernismo que aqui reverberava, se misturava às características ilhoas, gerando uma composição aparentemente dissonante, porém concluindo suas frases em acordes perfeitos. Havia a força deste imaginário cultural se fazendo presente no modernismo da Ilha, tecendo conformações.(CASTRO, 2002, pp. 74 e 76).

A arquitetura modernista logo foi aceita também pelo setor privado, como pode ser observado pela construção do edifício residencial citado anteriormente, construído pelo escritório de Ráu. Ainda na década de 50, apareceram as primeiras casas modernistas da Ilha, concebidas, sob a linguagem funcionalista defendida por Le Corbusier, mas que já mesclavam em sua composição elementos próprios da arquitetura modernista brasileira.

Tal arquitetura de cunho modernista contribuiu com a formação de novas paisagens urbanas, como a do perímetro central, compreendido por ruas como a Presidente Coutinho, e mesmo novas relações nas quais a própria arquitetura cria espaços de acolhimento e de apropriação abertos ao

espaço público, como na figura abaixo. Essa nova paisagem, teve um impacto inicial posto que quebrava as normas compositivas compreendidas pela arquitetura eclética e vernacular reproduzida na ilha, mas acrescentava de maneira inegável novos pontos de referências urbanas, e novos meios de se vivenciar a cena urbana.

Figura 09: Edifício das Diretorias, esquina marcada pela marquise, nova relação de uso e apropriação popular. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Foram acrescentados novos paradigmas na relação dos edifícios públicos com o espaço urbano, como no edifício das Diretorias, adicionando áreas de transição entre o público e o privado. Marquises, colunatas e escadarias pontuaram o espaço urbano, numa nova relação com os pedestres.

Figura 10: Edifício das Diretorias, nova marcação do espaço público através das colunas, área de transição público/privado. Fonte:arquivo pessoal, 2009.

Esses novos conceitos também atingiram a arquitetura residencial, como transcrito acima e contribuíram sobremaneira para a emancipação das tipologias arquitetônicas trabalhadas até

então. Esse novo repertório necessitou de um tempo para sua assimilação contribuindo para a formação de uma nova cultura urbana relacionada a uma nova identidade. Essa identidade relaciona-se com a imagem preterida, e sua evolução urbana, afinal a inserção do eclético na paisagem colonial em Florianópolis acarretou uma primeira alteração de paisagem, seguida pela inserção modernista e a relação entre esses conjuntos deve ser vista como salutar a conformação da paisagem.

Figura 11: Nova paisagem urbana, com mescla de várias tipologias arquitetônicas de diferentes períodos.
Rua Presidente Coutinho. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Através de discursos e imagens, o homem rerepresenta a ordem social vivida, atual e passada, transcendendo a realidade insatisfatória. Há pois um deslizamento de sentido, uma representação do outro que não é idêntica, porém análoga, uma atribuição de significados que expressam intenções, desejos, utopias, mitos (PESAVENTO, 1997,p. 26).

Essa reorganização da vida urbana estava fortemente arraigada nos princípios modernistas, porém observa-se mais uma adaptação dos exemplares arquitetônicos a vida na Ilha, que propriamente um redirecionamento da maneira de ver e vivenciar a cidade, como pôde ser analisado no item 2.

2- Dois Recortes no Centro de Florianópolis: proposta, significado e situação atual

O centro de Florianópolis é limitado fisicamente pelo mar e pelo Morro da Cruz. Embora tendo sua área restrita geograficamente, até meados do século XX, a parte central era tomada por grandes vazios urbanos, geralmente ocupados por chácaras. Naquela época, o atual bairro do Centro, era dividido em vários bairros menores.

Figura 12– Mapa rodoviário da Ilha de Santa Catarina, modificado para este trabalho. Fonte: DEINFRA, 2002.

Os bairros com o maior índice de ocupação confrontavam-se com o mar ao sul e localizavam-se próximos à Praça XV e ao Mercado Público (ver figura 13). As ruas Conselheiro Mafra e Felipe Schmidt destacavam-se pelo comércio, sendo as mais movimentadas da cidade. Tudo acontecia nestas redondezas, desde os passeios das moças de família aos domingos, depois da missa, até os encontros com as prostitutas na região próxima ao mar. Para as famílias tradicionais, estes lugares eram considerados promíscuos, principalmente pela presença do porto.

Figura 13– Malha urbana de Florianópolis em 1921. Fonte: VEIGA, 2003; adaptado para este trabalho.

Nesta etapa, este estudo apresentará dois recortes da cidade de Florianópolis. O primeiro localiza-se no centro histórico e é configurado pelo edifício das Diretorias e o segundo, nas proximidades da rua Presidente Coutinho e diz respeito a um grupo de residências.

2.1- O Edifício das Diretorias

O edifício das Diretorias foi projetado em 1953 pelo engenheiro Domingos Trindade, formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro (1941), e inaugurado em 1961. Segundo Castro (2002) o edifício introduziu na cidade, além das soluções técnicas e estruturais tipicamente modernas que geravam a planta livre e a fachada livre, espaços externos modernos como os pilotis ao lado de soluções tradicionais como a entrada principal marcada por uma escadaria. Dentre os edifícios construídos na década de 50 na cidade, este explorou de maneira ampla a relação entre o edifício e a cidade através do uso dos pilotis como elementos de integração entre o espaço de circulação de pedestres e a edificação, característico da proposta corbusiana de articulação entre o edifício e a cidade.

Figura 14: Edifício das Diretorias, notar a área de transição criada sob a marquise e sua influência visual para o transeunte. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

“Com excessivo trabalho de todo o pessoal das Obras Públicas numa blitz verdadeira comandada por O. E., trabalho que se prolongou por dias e noites, as vezes até pela madrugada, foi inaugurado ontem o Edifício das Diretorias nesta Capital. O governo que está por alguns dias, fez questão fechada de inaugurar o Prédio, conseguindo fazê-lo embora sem o completo acabamento da majestosa obra. A inauguração foi feita a noite para uma melhor impressão, desde que é verdadeiramente feérica a iluminação do Edifício. O Edifício das Diretorias é considerado como o mais bonito da Capital. E o mais custoso também”. JORNAL O ESTADO, 06 de janeiro de 1961. (CASTRO, 2002, p.17)

O volume foi organizado em “L” e se abre para um pátio onde acontece o estacionamento. Implantado na esquina através de recuos, cria calçadas cobertas por uma grande marquise amebóide e cujo desenho em ondas se repete na parede cega voltada para Rua Deodoro. Esta marquise abraça toda extensão das fachadas voltadas para as ruas do edifício e é mais profunda junto a esquina, onde a fila de pilotis se duplica para sustentá-la e dois grandes rasgos com formato curvo reforçam seu desenho. A planta-livre, propiciada pela estrutura de concreto armado, garante fluidez para os espaços internos e permite o uso de fachada livre. O projeto atenta para o conforto da edificação quando prevê brises para a fachada oeste e somente vidros para a sul.

Figura 15: Plantas- baixas do edifício das Diretorias. Térreo e Pavimento tipo.

Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Conforme pode ser observada no croqui da planta do pavimento tipo, o espaço open-plan, encaixava-se perfeitamente no esquema da arquitetura internacional, contribuindo para uma linguagem modernista que extrapolava o tratamento fachadístico e utilizava na essência os preceitos modernistas.

O espaço desta esquina é um ponto de referência para os que caminham pelas ruas do centro de Florianópolis. Aí pedestres esperam o momento de atravessar as ruas, protegem-se da chuva, conversam ou aguardam encontros. A imagem do prédio do Ministério retorna significativamente na definição das fachadas: uma com uso de brise-soleil em toda sua extensão e outra pela utilização de janelas horizontais, aludindo por contraste, às fachadas do edifício do Ministério. O volume, em L, articula-se na esquina por uma marquise ondulada e pela presença de pilotis, define um espaço de circulação e abrigo para pedestres, que é único na cidade. (CASTRO, 2002)

Figura 16: Marcação da esquina. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Figura 17: Usos públicos – vendedores ambulantes. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Naquela época, irradiavam-se os estímulos para fazer de Florianópolis, que era capital, alcançar o progresso e a modernização. O processo da construção de Brasília garantiu ao país um estado de euforia e entusiasmo. As realizações arquitetônicas eram ícones da modernidade. Havia o reconhecimento da beleza associada aos grandes edifícios e uma perspectiva positiva diante do progresso. A presença de novos edifícios modernos inaugurados no centro da cidade de Florianópolis ao longo da década de 50 indicavam o início das grandes mudanças esperadas. No dia da inauguração do edifício das Diretorias, o jornal *A Gazeta* de 05/01/61, anunciava na primeira página: “Será inaugurado, hoje, oficialmente as 20:30 h o majestoso Edifício das Diretorias, obra que vem enriquecer não somente o Patrimônio do estado mas também a estética urbana (...)”. (CASTRO, 2002).

A esquina protegida pela marquise deveria funcionar como espaço de transição entre o público e o privado, numa clara alusão entre os usos da rua e da edificação, conferindo aos passantes uma área de sombra e estar sob o edifício, criando uma nova relação com as esquinas do entorno. Percebe-se ainda hoje a relação desse espaço de transição com os pedestres, como segue nas

fotos abaixo, posto que a colunata foi transformada em área de comércio ambulante, em proteção a quem espera o ônibus, ponto de encontro e referência no contexto urbano e a escadaria serve como um grande assento coberto, de onde é possível observar a cena urbana.

Figura 18: Área de estar com senhor lendo no banco. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Figura 19: Senhora lanchando na escadaria. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

A influência da marquise é tão evidente que a edificação construída em frente ao edifício das Diretorias faz alusão igualmente as formas da marquise e adiciona um espaço de uso comum aberto, relacionado-o com a galeria coberta da edificação modernista.

Figura 20: Marquises em dois lados da rua, influência arquitetônica. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

A esquina do Edifício das Diretorias tornou-se referência local para cidade. O jogo de cheios e vazios trabalhado nas colunas, bem como o ritmo marcado pelas mesmas e a marquise com desenho curvo são elementos que identificam este espaço da cidade, consolidado e apropriado pelo uso dos pedestres que por ali circulam.

2.2- As Casas Próximas a Rua Presidente Coutinho

No início da década de 50, nos vazios urbanos da área central o verde predominava (ver figura 10). Grandes chácaras conformavam os bairros mais reputados, longe do centro e de seus conflitos. Nestes lugares, de vida saudável, encontravam-se as melhores residências que pertenciam às famílias mais abastadas. Dentre os principais bairros da época, estavam o bairro da Praia de Fora e do Mato Grosso (VEIGA, 1993).

Figura 21– Chácara do Molenda, Casarão. Fonte: PII - ARQ - UFSC, 1993.

O aparecimento de novas técnicas construtivas e o crescimento da população urbana, no início do século XX, favoreceu o início da urbanização destes lugares tomados por chácaras. A abertura de novos eixos viários e também o prolongamento de alguns já existentes, como foi o caso da Avenida Rio Branco, possibilitou a expansão do centro urbano, que cresceu em direção a estas áreas pouco ocupadas e que passaram a ser valorizadas (VEIGA, 1993, p. 83).

Florianópolis era uma cidade administrativa cujos habitantes, na sua maioria, trabalhavam como funcionários públicos. As chácaras foram parceladas aos poucos e no lugar surgiram loteamentos cujos terrenos eram valorizados. O grupo de compradores restringia-se às pessoas que podiam pagar pelo conforto de estar no centro, morando num lugar tranquilo e de status. Entre os compradores se destacavam jovens casais, descendentes de famílias abastadas da Ilha, ou

então, em que o homem tinha um bom emprego como, por exemplo, médico, advogado ou funcionário público do alto escalão.

As novas casas construídas reforçavam os ares de modernidade da cidade. Muitas, passaram a ser construídas sob influência da arquitetura moderna, moda naqueles tempos, que circulava em revistas nacionais e internacionais. A casa com paredes pesadas, auto portantes, cuja função estrutural definia a distribuição dos ambientes e limitava o tamanho das aberturas foi, aos poucos, sendo substituída por edificações com estrutura de concreto armado, liberando as paredes da função estrutural e propiciando novos arranjos de ambientes, trazendo mais luz e higiene para a construção. As fachadas tradicionais, com muitos adornos, deram lugar às fachadas sem caráter monumental e sem ornamentação.

Figura 22– Casa na rua Victor Konder, anos 30. Fonte: André Paiva, 2006.

Figura 23– Residência Salles, 1959. Arquiteto Domingos Filomeno Netto. Fonte: arquivo da proprietária, 2005.

Jovens arquitetos que se formavam nos grandes centros construía a nova linguagem na Ilha. Atentos às novidades que circulavam pelo país através, principalmente, das revistas de arquitetura. Estas traziam notícias sobre a construção de prédios modernistas, principalmente estatais, construídos em quase todas capitais, às vezes por meio de concursos, influenciados geralmente pela arquitetura funcional de Le Corbusier. Dentre estes profissionais destacam-se Wolfgang Ráu, Boris Terschitsch- engenheiro civil formado em São Paulo-, Domingos Filomeno Netto e Hans Broos. Este último, ainda em 59, fez o projeto da Casa Zipser, localizada no triângulo central, e na década seguinte projetou outras três residências³³ na cidade.

³³ Dois projetos foram feitos no ano de 1968, o primeiro para família Milasch e o segundo para família Brandalise. O terceiro projeto residencial é de 69 para família Martins.

Figuras 24 e 25– Casa Zipser, 1959. Arquiteto Hans Broos. Fonte: ROTOLO, 2004.

Figuras 26 e 27– Casa Zipser, 1959. Arquiteto Hans Broos. Fonte: arquivo pessoal, 2005.

Em entrevista (dezembro de 2005) o arquiteto Ademar José Cassol⁴, relatou que as influências modernas chegavam através dos concursos de arquitetura que aconteciam por todo país; das revistas especializadas como ACROPOLE, MODULO, DOMUS e L'Architecture d'Aujourd'hui; e de obras como a Pampulha e do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. O Brutalismo Paulista, de Artigas e Paulo Mendes da Rocha, estava despontando como escola arquitetônica e arquitetos como Mies Van der Rohe eram referências da época (CASSOL, 2005).

Figura 28– Casa família Becker, 1966. Fonte: disponível em <<http://www.midiasite.com.br>> em janeiro de 2006.

Figura 29– Casa família Becker, 1966. Mural artístico. Fonte: arquivo pessoal, 2004.

⁴ O arquiteto se formou em 1964, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, na cidade de Porto Alegre.

Quanto aos projetos destas casas, Cassol destacou a valorização da estrutura em concreto armado, quando ficava aparente; a modulação e os grandes vãos. As fachadas eram compostas com painéis inteiros, isto é, sem vergas ou mochetas, e as coberturas construídas em laje impermeabilizada. A opção pelo uso da cobertura plana impermeabilizada por vezes negligenciava as condições de conforto térmico. Um dos ambientes que passou a aparecer nos projetos foi a sala com mezanino intermediário, geralmente com paredes tomadas em toda a largura, por janelas e portas de vidro temperado (CASSOL, 2005).

Figuras 30 e 31– Fachadas casa Dimatos e pátio interno, 1963. Fonte: arquivo pessoal, 2005.

A projeto da casa deveria ter um motivo gerador, que podia ser um vazio de escadas, um pátio interno ou até mesmo a valorização da vista exterior. O usuário aceitava bem as novidades, mas, algumas vezes, havia algum tipo de resistência, porém, já havia uma predisposição latente em aceitar a linguagem modernista como solução arquitetônica. Os projetos modernistas romperam com o falso neocolonial que imperava e ainda hoje continuam sendo atuais quanto aos aspectos externos. A valorização dos jardins exteriores facilitou a aceitação popular da nova arquitetura, mas a dificuldade para construir não diminuiu totalmente durante a década de 60. Havia limitação de materiais e tecnologias, em geral importadas e onerosas, e não havia mão de obra qualificada que dominasse as novas técnicas de construção (CASSOL, 2005).

Ao contrário do edifício das Diretorias, as casas construídas sob preceitos modernistas, de maneira geral, tiveram um processo de aceitação mais demorado, mas não menos importante. Porém, observa-se a especulação imobiliária aliada a novos usos que não os residenciais como geradores ou da demolição desses testemunhos arquitetônicos ou de sua descaracterização através de elementos externos, cores e ampliações não condizentes com os conceitos originais.

Figura 32: Descaracterização do conjunto das residências, através de cores, adição de elementos externos e comunicação visual imprópria. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Essas alterações contribuíram para a perda da paisagem urbana criada, como pode ser observado na imagem abaixo, refletindo um descaso ou, na maior parte das vezes, a ignorância da importância dessa arquitetura como reflexo de um momento econômico-social vivido.

Figuras 33 a 36: Casa na rua Presidente Coutinho, Centro, Florianópolis, demolida em 2004.

Fonte: André Paiva, 2006.

3- Considerações Sobre a Perda do Patrimônio Moderno

A valorização do patrimônio modernista em Florianópolis deve estar centrada exatamente na apropriação dessa arquitetura como imagem a ser assimilada e transmitida. O patrimônio material e imaterial de Florianópolis baseia-se em resquícios da colonização açoriana, com recortes de arquitetura colonial e eclética e lendas, a evolução desse imaginário urbano coletivo, ocorreu com forte apego ao passado sem que tenha havido um período para o reconhecimento e a valorização da arquitetura modernista, inserida na capital desde a década de 50.

Dessa maneira, edifícios urbanos que tecem franjas com a malha urbana, como o Edifício das Diretorias, atingem seus objetivos finais de relação com o entorno próximo, mas não possuem um cuidado na manutenção de sua estética inicial, como em letreiros colocados nas fachadas e mesmo a colagem de cartazes em seu espaço de transição. A não identificação dessa arquitetura com patrimônio ocasionou a perda de exemplares notáveis, testemunhos da inserção de idéias modernistas vindas, sobretudo, de arquitetos e estudantes de arquitetura influenciados pelas escolas paulistas e cariocas.

Tal como um ser humano, a cidade possui uma identidade que faz com que os indivíduos a reconheçam e se reconheçam nela como individualidade (PESAVENTO, 1997, p.25).

Figuras 37 e 38: Comunicação visual original e atual. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Caso não seja efetivado esse reconhecimento, essa identidade, os recortes perdem sua razão de existir. Caso contrário, tornaram-se apropriáveis pela sua atemporalidade inerente dos conceitos, como os modernistas, que não se encontram somente em preceitos estéticos, mas na própria maneira de pensar as construções no espaço urbano e suas relações com o entorno.

A especulação imobiliária é outro agente potencializador das perdas na arquitetura, desconstruindo e reconstruindo novos edifícios com a valorização das áreas em questão.

Figuras 39 e 40: Alterações no uso, alterações na estética original. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

A assimilação desses exemplares como símbolos de um momento histórico e cultural importante para o contexto e a evolução da ilha, deveria promover o resgate dessas edificações. Novos usos têm sido agregados, com alterações nas fachadas e áreas internas, agora adaptadas a novos padrões estéticos. Somente quando essas edificações passam a compor a cultura local, e que são passíveis de assimilação e manutenção pela própria sociedade.

A cultura adquire formas diversas no decorrer do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que a caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano quanto a diversidade biológica o é para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. UNESCO, 2006.

Esse processo de assimilação relaciona-se com a criação da identidade local, corroborando para a imagem urbana e suas diferentes linguagens no evoluir da cidade. Assim o edifício das Diretorias, com forte apelo às áreas públicas de transição tem hoje sua marquise ocupada por cartazes e poluição visual, enquanto que sua idéia inicial era justamente a de abrigar os transeuntes. O mesmo acontece com as casas próximas a Rua Presidente Coutinho, que consolidaram um eixo determinado por habitações diversas do padrão eclético da ilha, mas que não conseguiram manter-se como paisagem a ser tombada, mas que sua própria linguagem deveria constituir um bem comum.

Massimo Canevacci, em sua obra “A Cidade Polifônica”, faz referência ao universo urbano, que mesmo degradado (aparentemente) é capaz de produzir sua própria linguagem: “[...] ao menos de um ponto de vista antropológico, tudo é cultura num contexto urbano” (CANEVACCI,1997,p.36), percebe-se que há uma estreita ligação entre a cidade (meio antrópico), transformado pelo homem e portanto por ele apropriado e sua maneira de viver. (VAZ, 2006)

Figura 41: Residência perdida em seu contexto e com descaracterização das esquadrias originais. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

Figura 42: Usos, pessoas, cartazes. Fonte: arquivo pessoal, 2009.

O estudo desses recortes demonstrou a abertura existente para novas idéias e conceitos urbanístico-arquitetônicos em Florianópolis, e que sua evolução pode extinguir testemunhos de sua própria constituição.

Através dos diversos olhares com que a sociedade a vê, das múltiplas opiniões que ocorrem no seu meio, dos vários conceitos e preconceitos que se estabelecem, dos símbolos que se criam, e também por ser o “locus” do poder, é que a cidade é a projeção no espaço físico, do imaginário social (SOUZAc, 1997, p. 109).

Caso não haja relação entre a imagem gerada pelas obras arquitetônicas e o imaginário coletivo, esses testemunhos históricos entram em decadência e sua manutenção perde sentido para a sociedade, que não se vê neles representada.

(...) se o ambiente for visivelmente organizado e nitidamente identificado, o cidadão poderá impregná-lo de seus próprios significados e relações. Então se tornará um verdadeiro lugar, notável e inconfundível. (LYNCH, 1997, p.102)

Figuras 43 e 44: O edifício em seu contexto e usos e a residência descaracterizada para abrigar novas funções.

É justamente na formação de lugares que está a chave da manutenção e do interesse em apropriar-se dos espaços pela população local. Somente quando a arquitetura modernista conseguiu transpor essa barreira entre escultura e espaço habitado foi possibilitado o interesse popular por esses conceitos que distanciavam-se dos padrões vigentes. Nesse viés observa-se que a manutenção e apropriação das áreas geradas pelos edifícios públicos é explicitamente maior que nos exemplares residenciais.

4- Referências Bibliográficas

ALBERTON, Josicler Orbem Alberton. *Influência Modernista Na Arquitetura Residencial de Florianópolis*. Florianópolis, 2006. 102 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina.

CANEVACCI, Massimo. *A Cidade Polifônica. Ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana*. 2ª Ed. São Paulo: Livros Studio Nobel Ltda. 1997.

CASTRO, Eloah Rocha Monteiro. *Jogo de formas híbridas: arquitetura e modernidade em Florianópolis na década de 50*. Florianópolis, 2002. 143 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina.

COELHO, Mario Cesar; FLORES, Maria Bernardete Ramos. *Moderna ponte velha: imagem & memória da Ponte Hercílio Luz*. Florianópolis, 1997. 172f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina.

PESAVENTO, Sandra Jatahy, *A cidade Maldita*, in , in SOUZA, Célia Ferraz de & PESAVENTO, Sandra Jatahy, org. *Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do imaginário urbano*. Porto Alegre, Editora da Universidade/UFRGS, 1997.

SOUZA, Célia Ferraz. *Construindo o espaço da representação: ou o urbanismo de representação*. IN SOUZA, Célia Ferraz de & PESAVENTO, Sandra Jatahy, org. *Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do imaginário urbano*. Porto Alegre, Editora da Universidade/UFRGS, 1997.

VAZ, Murad Jorge Mussi. Por uma Metodologia de Leitura Popular Aplicada ao Planejamento Urbano .Florianópolis, 2006. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina.

VEIGA, Eliane Veras da. Florianópolis: Memória Urbana. Florianópolis: UFSC, 1993. 390 p.